

A TIRANIA DA HONESTIDADE NA EDUCAÇÃO: O PROJETO DE MILITARIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7700026

Eduardo Nunes Jacondino

*Professor do Programa de Pós-Graduação da UNIOESTE, campus de Francisco
Beltrão. Email: eduardojacondino@hotmail.com*

Rodrigo Luis Mingori

*Acadêmico do Programa de Pós-Graduação da UNIOESTE, campus de Francisco
Beltrão, Email: rodrigomingori@hotmail.com*

Resumo: O presente estudo faz parte do estudo para dissertação de mestrado na área da educação que analisa a militarização na educação com foco no programa de Escolas Cívico-Militares lançado no Brasil a partir de 2019 uma nova política pública para a educação vem sendo posta em prática em escala nacional. O projeto nacional das escolas cívico militares teve seu lançamento no final de 2019 na esfera federal, apesar de sua estruturação ter iniciado logo em janeiro do referido ano, e no estado do Paraná, ainda em 2020 um projeto estadual promoveu a ampliação do programa utilizando praticamente a mesma base regulatória do projeto nacional. Nosso estudo visa analisar como se deu a construção desse programa como estratégia hegemônica de atuação no estado do Paraná analisando também o projeto nacional como pano de fundo, sendo estes a representação de um projeto de militarização da educação que acontece numa escala histórica mais ampla. Para tanto realizamos pesquisa bibliográfica utilizando dois autores principais Enersto Laclau e Slavoj Žižek, além de fontes documentais oficiais sobre o programa e matérias da imprensa. Após análise e embasamento teórico sobre a construção e hegemonia dos discursos, conceito fundamental na teoria de Laclau, consideramos ao fim do trabalho que o projeto hegemônico para a educação na forma da militarização de instituições públicas tem como característica uma estratégia de afronta ao arcabouço jurídico constitucional e infraconstitucional vigente.

Palavras-chave: Hegemonia. Discurso. Educação. Escola Cívico-Militar.

Abstract: The present study is part of a master's thesis in the field of education that analyzes militarization in education with a focus on the Civic-Military Schools program launched in Brazil from 2019 onwards, a new public policy for education has been put into practice on a national scale. The national project of civic military schools was launched at the end of 2019 at the federal level, despite its structuring having started in January of that year, and in the state of Paraná, in 2020, a regional project promoted the expansion of the program using practically the same regulatory basis as the

national project. Our study aims to analyze how this program was built as a hegemonic strategy of action in the state of Paraná, also analyzing the national project as a background, which are the representation of a project of militarization of education that takes place on a broader historical scale. For that, we carried out a bibliographical research using two main authors Ernesto Laclau and Slavoj Žižek, in addition to official documentary sources about the program and press articles. After analysis and theoretical basis on the construction and hegemony of discourses, a fundamental concept in Laclau's theory, we consider at the end of the work that the hegemonic project for education in the form of the militarization of public institutions has as its characteristic a strategy of affront to the constitutional legal framework and current infraconstitutional.

Keywords: Hegemony. Speech. Education. Civic-Military School.

INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado de uma breve análise do campo das políticas públicas para a educação, especificamente sobre como se da construção da hegemonia discursiva em relação ao projeto das escolas cívico-militares tendo como referência teórica dois autores: a ontologia política de Ernesto Laclau e o conceito de Tirania da Honestidade de Slavoj Žižek.

Avaliar a forma, os impactos e metodologias desse fenômeno social é fundamental, visto que, hoje no Paraná somando o projeto estadual e federal de militarização quase 10% das escolas públicas estão sob a égide desse programa. Ela tem impactos profundos, pois, não se trata apenas de uma política pública que pretende promover investimentos na estrutura física, mas altera profundamente as relações e o projeto das instituições, criando novas figuras e hierarquia dentro das instituições militarizadas.

O estudo é resultado de análise de discurso de documentos oficiais e se pauta principalmente em análise bibliográfica para construir seus argumentos e conclusões. Nossa principal hipótese é que essa política pública é resultado na educação de uma nova configuração política e reflete a tirania da honestidade em curso.

O CENTRO AUSENTE DA ONTOLOGIA POLÍTICA E A TIRANIA DA HONESTIDADE

O sujeito, em nossa concepção alinhada ao pós-estruturalismo, é entendido como relação à sua posição em direção aos discursos que instrumentalizam a

experiência do real. Nessa condição se estabelece a relação entre o conteúdo particular de um discurso e sua possibilidade de universalização. Esse é um ponto importante na teoria pós-estruturalista de Laclau e Mouffe. Ernesto Laclau ataca a formação discursiva da questão política pela via ontológica para nos fornecer uma chave de análise da luta pela hegemonia que é a própria política.

Em tal tarefa, o autor parte do trabalho de Saussure, em seu curso de linguística no primeiro quarto do século XX momento que ele sugere que os fundamentos da linguística se assemelham aos da sociedade, como se as regras, convenções, interditos, autorizações e *modus operandi* do ser humano em sociedade fossem uma mimese da estrutura linguística. Entender a estrutura linguística seria entender as ferramentas de operação da vida social. Nesse contexto Claude Lévi-Strauss vai organizar a antropologia estruturalista, e, apesar de algumas concepções desses pensadores nos parecerem (a partir de Deleuze, Laclau e outros) sobre certos aspectos dissonantes, ali baseamos a compreensão da *primordialidade* do discurso, tendo parte de suas características expostas com Foucault acima. (MENDONÇA, 2014; LEVI-STRAUSS, 2008).

A abertura para a teoria do discurso e sua *primordialidade* na análise da política e do campo social é dada por Louis Althusser, na análise da relação *espontaneísmo/determinismo*, o autor argumenta o caráter de sobredeterminação do campo social:

Quando Althusser afirma que não há nada no social que não esteja sobredeterminado significa que o social se constitui como ordem simbólica. O caráter sobredeterminado das relações sociais aponta que elas carecem de uma literalidade última e que não se podem fixar um sentido literal último. (ALVES, 2010, p.89).

Como consequência dessa afirmação, abre-se a possibilidade da construção de sentido e identidade. Essa sobredeterminação no horizonte do indivíduo possibilita a subjetivação das posições, que, carecem de essência objetiva e sugerem, em suas regularidades e tentativas de fixação subjetiva as alianças e afinidades, as aproximações de posição subjetiva durante essa tentativa produzem ordens precárias, que, mais uma vez são caracterizadas pela ausência de afirmação positiva. São, de fato, o que não são, e mais, precárias e contingentes (LACLAU; MOUFFE, 2015; LACLAU, 2011).

Althusser, entretanto, não figura como pós-marxista, pois, a sobredeterminação tem como definição base a infraestrutura marxista, a economia. Porém, para Laclau e Mouffe a identidade é um termo que não está nele mesmo e é montado na relação que estabelece num sistema de diferenciação em relação às demais identidade. Isso não exclui a historicidade das identidades, que de fato apoiam-se em cadeias de referência de semelhança ou diferença (o que trataremos mais adiante) costurando as narrativas discursivas em movimento. (ALVES, 2010)

A essa falta constitutiva de significado absoluto, faz com que os discursos passem a operacionalizar a ação dos indivíduos que: “deve ser entendida em sentido relacional (e por isso complexa): uma identidade busca impor suas vontades na concorrência com outras, visando, com isso, universalizar seus conteúdos particulares.” (MEDONÇA, 2007, p. 250) na tentativa de se transformar em sentido absoluto. Essa universalização *absolutizante* acaba, por definição, sendo inatingível, pois também, é delimitada por um corte antagônico, o que confere a essa relação uma característica de precariedade às identidades e aos discursos. Um discurso, portanto, pode ser entendido como uma prática social com significado que liga palavras e ações formando tentativas de totalidades significativas.

Mais precisamente, a definição de discurso aparece como resultado estruturado das práticas de articulação das identidades. A relação de associação e diferenciação das identidades constrói uma prática que se elabora e se altera mutuamente. Essa prática é o que o autor chama de articulação, e as articulações denunciam os discursos. Os discursos assim são resultado da prática de associação das identidades conferindo dimensão simbólica e significativa ao evento social. A significação, portanto, não é posterior à prática, os sentidos sociais não são anteriores, inerentes muito menos absolutos ou dados em si mesmos. Ele acontece como resultado da práxis de um sistema de relações, que seria de fato, um discurso. (BURITY, 1997).

Laclau lança mão do conceito de real e realidade de Lacan em sua teoria ontológica. O vácuo elegido como real por Lacan é aqui, justamente, o espaço entre significado e significante. O real é impossível de ser simbolizado, sendo aquilo que faz parte do elemento, mas sem capacidade de ser representado por símbolos. Ele tem significação, mas uma significação sem símbolo, portanto um significante vazio, pois a linguagem limita e não encerra o processo de significação. As pessoas, nas práticas articulatórias, fazem parte do movimento discursivo, o constituem e são constituídos

por eles, porém não são reduzidas a ele, e eles não se reduzem à suas partes; principalmente pois o real é numa dimensão não simbolizável, e a realidade é aquela que posso representar. (LACLAU, 2011)

O real é aquilo que não pode ser simbolizado, que existe atuando, com uma gerencia que influencia a conduta do sujeito sem se anunciar pela linguagem. É exemplificado no trauma, que influencia está presente, mas não temos acesso (LACAN, 1998). Os limites do discurso constroem a trama do tecido social sempre em fissura, as impossibilidades da fala. Em Foucault (2007) esses limites podem ser entendidos como interditos ou inadequações, exclusões fixadas pela necessária convergência da razão e das relações de poder, e a verdade como vontade de verdade configurando seu inverso constitutivo a ideia falsa. Nesse sentido, os silêncios e as palavras, para além do seu sentido e significado posto, podem desvelar a estrutura pelo qual o discurso é montado e por qual é orientado, qual efeito de verdade é elegido para reivindicar seus significados e seu lugar de lucidez. Pois existe uma ameaça exterior a construção da lógica do discurso, a desrazão. É através da palavra que se identifica a desrazão e a loucura, e ela é funciona como corte antagônico primordial das práticas discursivas. (FOUCAULT, 2016; 2007; 1995).

Voltando para os discursos, a partir da articulação (chamada por Laclau de ponto nodal) de um discurso em relação aos demais se disseminam como hegemônicos na medida em que tem capacidade de esvaziar seu significado primeiro incorporando a complexidade de demandas discursivas particularizadas, representando uma opção e ganhando sentidos novos, adicionais e particularizados em vista do seu corte antagônico afim de estabelecer (ou reestabelecer) uma ordem na tentativa de fixação dos sentidos. O discurso privilegiado na tentativa fixar os significados é chamado de ponto nodal, e ao redor dele se organiza a hegemonia, o senso comum é um exemplo. (ALVES, 2011).

A prática da articulação consiste, portanto, no caráter parcial dessa fixação; e o caráter parcial dessa fixação procede da abertura do social, resultante por sua vez do constante extravasamento de todo discurso pela infinitude do campo da discursividade. (LACLAU; MOUFFE, 2015)

O antagonista, aquele outro, de fora, que figura como centro negativo constitutivo da própria afiliação discursiva. Quanto maior é a capacidade de se apresentar com valor nulo, maior é a força agregadora para tornar-se hegemônico, e

como posto acima, numa situação de crise generalizada, num momento de formação ou reorganização da vida social tem a capacidade de cindir a sociedade de cima abaixo. A associação das identidades aos discursos se dá em direção ao signo capaz de nulificar-se num processo de “representação de interesses”, como afirma Laclau e Mouffe (2014, p.73).

Conforme visto a interpretação de Laclau mostra que os sujeitos caracterizados historicamente por posições de articulação pela demanda em torno de discursos que lutam pela hegemonia em um grupo a partir da construção de um significante vazio que tenha capacidade de exteriorizar seu valor, instituindo-se como valor hegemônico. A possibilidade de formação de significantes vazios pode ser entendida, de forma resumida, na lacuna (portanto possibilidade de incapacidade) de significação de real, visto que, os limites dos sistemas de significação são internos e partes dos próprios sistemas gerando “espaços/conceitos” vazios. As lacunas entre real e realidade pela via da simbolização e seu limite internamente próprio se desenvolve par e passo com a cisão entre o universal e o particular. A, já discutida, impossibilidade do centro conceitual da sociedade se reflete numa tentativa sempre frustrada de completar o significado universal dos discursos hegemônicos o que revela a dicotomia universal/particular e/da falta constitutiva do centro que irradia organização na sociedade. (LACLAU, 2015).

As associações a discursos realizam a tentativa de universalizar a experiência particular de um discurso. Durante a (re)elaboração dos discursos na vivência é comum e pró-forma uma particularidade tomar proporções universais. Esse processo, faz com que o próprio universal exista como a extrapolação da particularidade em questão. A política, nesse cenário, é a luta pelo sucesso na universalização do particular através de um significante vazio. O sintoma do discurso universal é experimentado como a vivência do caso extrapolado. Assim, o universal é contingente e precário, cindido e se dá numa falta constitutiva:

Em virtude do caráter contingente desse vínculo entre o universal e o conteúdo particular que funciona como seu substituto (isto é, o fato que esse vínculo é o resultado de uma luta política pela hegemonia), a existência do Universal sempre depende de um significante vazio. [...] a unidade definitiva só pode ser simbolizada na forma de um significante hegemônico por um conteúdo particular – a batalha por esse conteúdo é a batalha política. (ŽIŽEK, 2016. p. 195).

A precariedade e a contingência se dão, pois, o universalizável é relativo ao contexto e principalmente delimitado pelo seu corte antagônico. É impossível prever qual conteúdo terá força ou capacidade para ocupar esse espaço. (MENDONÇA, 2014). Além disso, ao instituir-se como hegemônico ele é histórico e passageiro, se tornará o ponto de inflexão de antagonismo gerando novas formações discursivas. Ele será o exterior constitutivo de outros, que, tentarão através da luta política hegemônizar-se.

O sintoma vivido no campo político dessas associações e tentativas de universalização, são a própria tentativa de construção do universal. Elas deixam de ser apenas exemplos de uma configuração social possível e existente, e pela força do discurso, da associação e da sujeição: figuram como a própria configuração social. O universal é simbolizado e se torna realidade quando preenchido por um conteúdo particular, por isso, o Universal é dotado de uma falta constitutiva.

Nesse contexto, como sintoma e condição, as escolas Cívico-Militares figuram como a estratégia no polo educacional do discurso hegemônico contemporâneo. O discurso do governo federal a partir de 2019 que se tornou hegemônico (e com muito sucesso, visto o assustador crescimento de militarização de escolas no Brasil e no Paraná) universalizou um conteúdo particular insistindo numa crise de algumas escolas em situação crítica, junto do sucesso das escolas militares e uma busca por disciplinas e honestidade intelectual. A aliança da fábula da eterna crise da escola e da ideia da violência presente no ambiente escolar foram elementos discursivos preponderantes na universalização desse projeto educacional que promoveu a adesão ao programa em todo o país. Somaram-se a isso os “bons” resultados em provas e indícios das escolas militares. Esses são os elementos que servem de suporte para a “única solução possível”: as escolas cívico-militares. Uma solução fora do campo educacional, a qual inclusive, ignora os referendos e conselhos de especialistas da área, como a nota da ANPEd (2019) que sobre o programa que reuni várias entidades e órgãos da educação e manifestam sua preocupação e alerta sobre o equívoco do programa. Esse é apenas um recorte educacional da configuração, que ainda conta com elementos de política partidária. Mas, é notável que, nesse momento histórico a política hegemônica para a educação é apresentada como a militarização de instituições públicas.

SlovjŽižek aponta, ao analisar a situação da política polonesa durante a guerra fria, que operava uma troca simbólica de valor particular em vias de universalização.

O sintoma (que denuncia a própria ordem universal simbolizada) de antagonismo ao governo soviético na região era uma nova aliança em torno da *honestidade*. Para os mais diversos grupos a honestidade passava lentamente a se transformar em significante vazio e aglutinava as mais diferentes posições de sujeito ao seu redor. Dois pontos são importantes nesse processo, como a *honestidade* passou a ser o ponto nodal em que diferentes grupos se relacionavam pela via do antagonismo à ordem posta, e como o próprio termo tinha implicações e significados diferentes no interior de cada formação discursiva. (ŽIŽEK, 2016).

A história recente do Brasil parece passar por processo semelhante, inclusive no campo educacional. A honestidade como significante vazio teve um conteúdo particular universalizado, à saber: o bolsonarismo. A construção simbólica social foi cindida, de um lado o discurso hegemônico bolsonarista sendo *representado* como guardião da moral e sinônimo de honestidade, e, do outro lado, os discursos contra hegemônicos marcados pela mácula da desonestidade.

Na educação a consequência dessa configuração hegemônica significou ignorar as recomendações e estudos dos especialistas da educação sobre o processo de militarização das escolas, as variadas falhas, os diversos crimes e o descaso com a legislação educacional presente na implementação do PECIM e do ECIM lançados no governo federal pelo decreto 10.004 (BRASIL, 2019) e no estado do Paraná pela Lei 20.338 (PARANÁ, 2020). Essas ações seguem a mesma lógica de desconfiança dos profissionais e atores da educação, pois, estão associados ao antagonismo do discurso hegemônico: a desonestidade.

Já existem estudos, produzidos por diferentes profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, que apontam as violações no projeto e na execução do programa das escolas cívico-militares. Silva (2021) aponta a violação do artigo 61 da LDB que institui a obrigatoriedade de formação em educação para atuação na educação o que não é o caso dos militares. Por fim ainda a pesquisadora apontou a concepção educacional baseada em rendimento em testes de larga escala para avaliar a qualidade da educação, o que é um problema sério, visto que perde totalmente de vista a formação humana e democrática dos estudantes. A dissertação, da área das ciências sociais, foca sua conclusão em demonstrar como esse processo escolar é resultado de um movimento político neoconservador se espalhando para a área da educação.

Outro ponto de violação da gestão democrática da escola, princípio estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação um instrumento infraconstitucional, é em relação a escolha do diretor. As escolhas de diretores militares foram feitas por editais de chamamento sem consulta o gerencia da comunidade escolar (DUENHA DE SOUZA; ESPINOSA DE MELLO AGUIRRE, 2021). A pesquisa das autoras continua tratando sobre as violações do programa estadual, além de perpassar por questionamentos no âmbito financeiro dos investimentos necessários para diárias e uniformes dos alunos e sobre as aulas adicionais de civismo, conclui de forma categórica dizendo:

A militarização da educação pública viola princípios constitucionais como a liberdade, igualdade, pluralismo de ideias, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber entre outros, que são bens fundamentais e indissociáveis da democracia. Portanto, uma ameaça à democracia e ao esperado em uma sociedade democrática. (DUENHA DE SOUZA; ESPINOSA DE MELLO AGUIRRE, 2021. p. 97).

Outro estudo aponta que a militarização das escolas públicas é, sob diversos ângulos, inconstitucional. A forma montada pelo governo federal viola frontalmente tanto acordos educacionais internacionais assinados pelo Brasil, quanto boa parte dos principais objetivos da educação dados em nossa legislação própria. Ela não atende os requisitos primeiros de uma educação democrática que visa a liberdade de aprender e ensinar, também em alguns casos constitui uma violação da liberdade de acesso e garantia de permanência a educação pública, o que significa um retrocesso aos princípios da educação e a valorização do magistério, pois, também sob o aspecto da administração pública incorre em crime, ao violar a definição do artigo 61 que especifica aquele que está legalmente autorizado a desempenhar o trabalho do ensino e da gestão da educação. Também, sob a perspectiva do direito administrativo cria claro desvio de função de militares e servidores públicos sem nenhum respaldo legal. (MENEZES MOREIRA; STUCHI; XIMENES; 2019).

Parece flagrante que não há preocupação com o aparato legal no projeto. Para iniciar a compreensão desse fenômeno podemos observar que o discurso hegemônico na educação, com um significante vazio, é definido por seu corte antagônico no limite da simbolização. As lacunas de significação fazem a percepção da honestidade ser associada pela sua principal experiência: o bolsonarismo. Que no limite de sua definição esbarra no corte antagônico, aquele que o impede de

completar-se. O antagonismo se dá ao redor do significante vazio honestidade, sendo a disputa de honestos contra desonestos. A falsa, mas bem sucedida tarefa de extrapolar o conteúdo particular do bolsonarismo por sobre a experiência universal “honestidade”, construiu a hegemonia do discurso bolsonarista.

Nesse contexto a pecha de desonestidade foi também universalizada ao exterior, ao corte hegemônico. Isso implica em: no campo da educação, portanto, o descrédito para com as recomendações e estudos sobre a militarização não são descuidado, são estratégias. Elas seguem o itinerário que constitui a honestidade do discurso. Ter atenção, cuidado ou minimamente preocupação com as regras do jogo afim de não cometer crimes, ouvir os profissionais da educação, seria um atentado contra a honestidade interna que constitui o grupo, pois, os “outros são desonestos”.

Aparentemente, do ponto de vista do discurso hegemônico contemporâneo: a luta pela escola pública universal e de qualidade foi uma bandeira (e conquista importante) dos anteriores, dos outros, portanto “dos desonestos”. Para seguir o roteiro do discurso isso deve ser ignorado sistematicamente. Isso se reflete nos ataques ao patrono da educação brasileira e no enfadonho descaso com os princípios bases de educação democráticos presentes na LDB (BRASIL, 1996). No cenário educacional (não só nele, mas com ênfase o processo de militarização das escolas públicas) é uma tentativa de impor um sonho de pureza baseado na honestidade, afim de livrar as escolas da violência, da ineficiência, dos baixos índices e resultados. Vivemos um momento da tirania da honestidade na educação brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobre os tópicos expostos, portanto, podemos ponderar que: na luta por hegemonia no interior da tecitura social o bolsonarismo teve sucesso em extrapolar seu conteúdo particular ocupando o espaço vazio da honestidade, sendo compreendido e se fazendo compreender como significação dessa ideia. Seu corte antagonico impreciso acaba, por oposição a ser compreendido como antítese da honestidade.

As preocupações, características e ideias do antagonista da honestidade são compreendidas, socialmente, num esforço dirigido como o inverso da honestidade. No campo da educação, a manifestação das ideias desse projeto hegemônico se constituiu num programa de militarização das escolas públicas. Essa ação por si só

institui como corte antagônico, portanto seu oposto, as preocupações com a legislação, conselhos de profissionais da educação e etc. Os profissionais da educação de forma geral foram incluídos como opositores do movimento hegemônico.

Nessa construção discursiva, as violações flagrantes dos programas educacionais citados não são descuido, erro formal ou ignorância: são estratégicas. São parte constituinte do próprio discurso, pois, a preocupação com gestão democrática, ou, promoção da liberdade de aprender, ensinar e se expressão está fora do discurso hegemônico. Essa é a principal face da tirania da honestidade e um problema grave para a concretização do respeito a constituição vigente e em últimos casos do bem estar da democracia em nosso país.

REFERÊNCIAS

ALVES, Ana Rodrigues Cavalcanti. O conceito de hegemonia: de Gramsci a Laclau e Mouffe. **Lua Nova**: Revista de Cultura e Política 2010, Nº 80 Páginas 71 – 96

ANPED. **Nota das entidades nacionais sobre a adoção do modelo de Escolas Cívico-Militares**. Rio de Janeiro. Fevereiro de 2019. Disponível em: <https://www.anped.org.br/news/nota-das-entidades-nacionais-sobre-adocao-do-modelo-de-escolas-civico-militares>. Acesso em: 10 mar. 2022.

BRASIL. **DECRETO Nº 10.004 DE 5 de SETEMBRO 2019**, institui o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Brasília: Diário Oficial da União de 6/9/2019. 2019b. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10004.htm. Acesso em out/2021

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, LDB. 9394/1996.

BURITY, Joanildo. **Desconstrução, Hegemonia E Democracia**: o pós-marxismo de Ernesto Laclau. Disponível em <<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/brasil/nabuco/joan7.rtf>>

DUENHA DE SOUZA, C. G.; ESPINOSA DE MELLO AGUIRRE, L. **Direito Fundamental À Educação E A Militarização Das Escolas Públicas No Paraná**. Teoria e Prática da Educação, v. 24, n. 3, p. 82-99, 17 dez. 2021.

FOUCAULT, Michel. **A Ordem do Discurso**: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. 15. ed. São Paulo: Loyola, 2007.

FOUCAULT, Michel. **As Palavras e as Coisas**. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora, 6a edição, Tradução de Salma Tannus Muchail. 1995.

FOUCAULT, Michel. **Subjetividade e verdade**. Tradução: Rosemary Costhek Abillio – Editora Travessa, 2016.

LACAN, Jacques. **Para Além Do Princípio De Realidade**. Em Escritos (R. Vera, Trad., pp.77-95). Rio de Janeiro: Jorge Zahar (Original publicado em 1936). 1988

LACLAU, Ernesto. **Emancipação e Diferença**. Rio de Janeiro: EdUERJ. 2011.

LACLAU, Ernesto; MOUFFE, Chantal. **Hegemonia e estratégia socialista**: por uma política democrática radical. Tradução de Joanildo A. Burity, Josias de Paula Jr. E Aécio Amaral= São Paulo: Intermeios; Brasília: CNP1, 2015.

LÉVI-STRAUSS, Claude. **Antropologia estrutural**. São Paulo: Cosac Naify, 2008

MENDONÇA, Daniel. A teoria da hegemonia de Ernesto Laclau e a análise política brasileira. **Revista Ciências Sociais Unisinos**. V. 43 n. 3. set/dez. 2007. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/5674. Acesso em: 20 out. 2021.

MENDONÇA, Daniel; RODRIGUES, Léo Peixoto. (orgs.). **Pós-estruturalismo e teoria do discurso**: em torno de Ernesto Laclau. 2. ed. – Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.

MENEZES MOREIRA, Márcio Alan; STUCHI, Carolina Gabas; XIMENES, Salomão Barros. A militarização das escolas públicas sob os enfoques de três direitos: constitucional, educacional e administrativo. **RBPAAE** - v. 35, n. 3, p. 612 - 632, set./dez. 2019. DOI: 10.21573/vol35n32019.96483

PARANÁ. Poder Executivo. **Lei nº 20.338 de 6 de outubro de 2020**. Institui o Programa Colégios Cívico-Militares no Estado do Paraná e dá outras providências. Curitiba. 2020, ed. nº 10.786. p.3, 7 de out. de 2020

SILVA, Thayane Ellen Machado da. **Restauração conservadora na educação**: um estudo sobre o projeto das escolas cívico-militares no Brasil. 2021. 137 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Cultura e Fronteiras) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu-PR.

ŽIŽEK, Slavoj. **O sujeito incômodo**: o centro ausente da ontologia política. São Paulo: Boitempo, 2016.